

Talaba yoshlarning salomatligi muammosini o‘rganishda jismoniy madaniyatning ijtimoiy-biologik faktorlari

Uzakbergenov Ikram

Berdaq nomidagi QMU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oily ta’lim talaba yoshlarining salomatligini o‘rganish jarayonida jismoniy madaniyatning ahamiyati va ijtimoiy-biologik faktorlarning inson salomatligida o‘rni, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish masalalari, talabalarni mustaqil jismoniy mashqlar, sport va faol jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari bilan shug‘ullanishga undaydigan motivlarning shakllanishiga ta’siri, shaxsiy ahamiyati, qoniqishi, ma’naviy boyitish kabi sub'ektiv omillar ta’sir qilishi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: salomatlik, inson tanasining tuzilishi, inson miyasi faoliyati, o‘z-o‘zini bilish, tormozlanish, qo‘zg‘alish, uxlash.

Zamonaviy inson, ko‘pincha murakkab va dinamik ijtimoiy sharoitlarda, tabiiy hayot tarzini yo‘qotadi. Biroq, mehnat va turmush sharoiti oliy kasbiy mahorat va ijodiy uzoq umr ko‘rishi faqat sog‘lom bo‘lgan taqdirdagina o‘z oldiga maqsadlarni qo‘yadi. Zamonaviy jamiyatda sanoat ishlab chiqarishiga keng turdagi avtomatlashtirish vositalari va kompyuterlashtirishning joriy etilishi jismoniy mehnat ulushining sezilarli darajada qisqarishiga olib keladi. Urg‘uning vosita sohasidan aqliy, psixo-emotsional sohaga o‘tishi tabiiy vosita faolligining pasayishiga olib keladi, bu esa vosita faoliyati orqali tananing funktsional va moslashish qobiliyatini rivojlantirishni amalga oshiradi.

Universitetda o‘qish talabalardan sezilarli intellektual va nevropsixik stressni talab qiladi, bunday holat talabalarda imtihon sessiyalar jarayonida maksimal darajaga etadi. Bundan tashqari, ijtimoiy, maishiy, ekologik va boshqa stress omillariga qo‘shilgan bu stresslar turli xil funktsional va ruhiy buzilishlarga olib kelishi mumkin. Insonning intellektual va moslashuvchan qobiliyatlariga qo‘yiladigan talablar ham ortdi. Shuningdek, kichik kursdan yuqori kursgacha bo‘lgan talabalarni mustaqil jismoniy mashqlar, sport va faol jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari bilan shug‘ullanishga undaydigan motivlarning shakllanishiga ta’siri, shaxsiy ahamiyati, qoniqishi, ma’naviy boyitish kabi sub'ektiv omillar ta’sir qiladi. Ishning murakkabligi va intensivligining oshishi qarorlarning tezkorligi va

aniqligi, chidamlilik va o'zini tuta bilish, odamlar bilan muloqot qilish qobiliyati, mutaxassisning konsentratsiyasi, barqaror yuqori ishlash, ekstremal va stressli vaziyatlar kuchli jismoniy va ruhiy salomatlikni talab qiladi. Bularning barchasi muqarrar ravishda tananing sezilarli kuchlanishiga, harakatlarni muvofiqlashtirish va madaniyatining oshishiga olib keladi. Bu fazilatlar doimiy rivojlanishni talab qiladi, chunki texnologiya qanchalik murakkab va texnika qanchalik mukammal bo'lsa, ularni boshqaradigan shaxs shunchalik mukammal va uyg'un rivojlangan bo'lishi kerak.

Inson tanasi genotip (irsiyat), shuningdek, doimiy o'zgaruvchan tashqi tabiiy va ijtimoiy muhit omillari ta'sirida rivojlanadi.

O'z-o'zini bilish - kelajakdagi mutaxassis shaxsining jismoniy madaniyatini shakllantirish muammosini hal qilishda muhim qadamdir. Inson murakkab biologik tizimdir. Inson tanasining barcha organlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bir-biri bilan, atrofdagi tabiat va ijtimoiy muhit bilan doimiy aloqada bo'lib, ular inson psixikasi, uning harakatlarining o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan yagona o'zini o'zi tartibga soluvchi va o'z-o'zini rivojlantiruvchi tizimdir.

Inson tanasining tuzilishini, uning alohida organlari, organ tizimlarining hayotiy jarayonlarining xususiyatlarini bilmasdan, uning sog'lig'ini ta'minlash, jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanish va takomillashtirish jarayonini to'g'ri tashkil etish, uning hajmi va intensivligini aniqlash mumkin emas.

Inson tanasida 100 trilliondan ortiq hujayralar mavjud bo'lib, ularning har biri butun organizm hayoti uchun zarur bo'lgan murakkab va muhim funksiyalarni bajaradi. Eng murakkab tuzilish markaziy asab tizimining hujayralari - neyronlardir. Organizmda ularning 10–15 milliard bor. Neyronlarning asosiy vazifasi axborotni qabul qilish, qayta ishlash, o'tkazish va uzatishdir. Har bir neyronda mingga yaqin ferment mavjud. Miyaning barcha neyronlari soniyada 10 milliarddan ortiq ma'lumotni to'plashi mumkin, ya'ni eng ilg'or kompyuterdan bir necha barobar ko'p. Inson asab tizimi markaziy va periferiklarga bo'linadi. Markaziy asab tizimiga orqa miya va bosh miya, periferik asab tizimiga ildizlari, shoxlari, nerv uchlari va ganglionlari bo'lgan juftlashgan orqa miya va bosh miya nervlari kiradi (neyronlar tanasi tomonidan hosil qilingan asab tugunlari). Inson miyasi juda katta

hajmdagi ma'lumotlarni saqlashi mumkin (taxminan 20 million jild, har biri 1000 sahifadan ortiq).

Inson miyasi eng ajoyib organ bo'lib, juda ko'p ilmiy tadqiqotlarga qaramay, eng katta sirdir. Miya yarim sharida 16 milliardga yaqin neyronlar taxminan kvadrillion aloqani hosil qiladi. Inson miyasining asosiy xususiyatlaridan biri bu artikulyar nutqning genetik dasturlashidir. Inson nafaqat mavhum fikrlash, xotiraga ega, balki ma'lumotni belgilar shaklida yozib olish va undan boshqa odamlar tomonidan foydalanishga qodir.

Asab tizimi miya yarim korteksida qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlari asosida bioelektrik impulslar orqali organizm faoliyatini tartibga soladi.

Qo'zg'alish - asab hujayralarining faol holati, ular nerv impulslarini boshqa hujayralarga: nerv, mushak, bezlar va boshqalarga o'tkazganda yoki o'z-o'zidan yo'naltiradi.

Tormozlanish - bu asab hujayralarining holati, ularning faoliyati tiklanishga qaratilgan.

Tush - bu hujayralarning aksariyati tormozlangan tananing holati.

Asab tizimi reflekslar printsipli asosida ishlaydi.

Tananing har bir hujayrasini ozuqa moddalari va kislorod bilan ta'minlash, hayotiy faoliyatning biokimyoviy reaksiyalaridan so'ng undan parchalanish mahsulotlarini olib tashlash, shuningdek, unda sodir bo'ladigan jarayonlarni tartibga solishni ta'minlash kerak. Buning uchun qon tomir - kapillyar va asab tolasi - har bir hujayraga yaqinlashadi.

Insonni o'rganish jarayonida uning tuzilmalarini shartli ravishda tanani hujayralar, to'qimalar, organlar, organlarning tizimlari va apparatlaridan tashkil topadi. Shuni esda tutish kerakki, organizm bitta, u faqat yaxlitlik tufayli mavjud bo'lishi mumkin, ammo unda bir qator: hujayrali, to'qimali, organli, tizimli va organizmli ierarxik darajalar bilan ajralib turadi.

Inson tanasi o'z funksiyalarini bajaradigan alohida organlardan iborat. Birgalikda umumiy funksiyalarni bajaradigan organlar guruhlar mavjud - bu organ tizimi. Ularning funktsional faoliyatida organ tizimlari o'zaro bog'liqdir. Ulardagi o'zaro muvofiqlashtirilgan, bir vaqtning o'zida sodir bo'ladigan jarayonlar butun organizmning

hayotiy faoliyatini ta'minlaydi. Hozirgi zamonning buyuk faylasufi E.Fromm ta'rifiga ko'ra, inson, **birinchidan**, biologik mavjudotdir. Ammo boshqa barcha hayvonlardan farqli o'laroq, inson o'zining ijtimoiy biologik ehtiyojlarini qondirish uchun zarur vositalarni yaratgan taqdirdagina tabiatda mavjud bo'lishi mumkin. **Ikkinchidan**, odamning aqli va nutqi bor, bu unga buni amalga oshirishga imkon beradi. Ko'pgina funksional tizimlar asosan insonning motor faolligini ta'minlaydi. Bularga quyidagilar kiradi: nafas olish tizimi, qon aylanish tizimi, tayanch-harakat va ovqat hazm qilish tizimlari, shuningdek, ajratuvchi organlar, ichki sekretiya bezlari, sezgi tizimlari, asab tizimlari va boshqalar.

Jismoniy madaniyatning ijtimoiy-biologik faktorlari bu jismoniy madaniyat qadriyatlarini o'zlashtirish jarayonida ijtimoiy (ommaviy) va biologik qonunlarning (tananing funksional xususiyatlari bilan bog'liq) o'zaro ta'siri tamoyillari bilan bog'liqlikdan iborat. Bu, birinchi navbatda, anatomiya, fiziologiya, morfologiya, biologiya, gigiena, biomexanika, pedagogika, psixologiya, sotsiologiya, falsafa fanlariga asoslangan jismoniy tarbiya va sport bilan bog'liq bo'ladi.

Talabalarning o'quv ishlarini faollashtirish bilan bog'liq holda, o'qish, turmush va dam olish sharoitlari va rejimini, shu jumladan jismoniy madaniyatdan, tabiatning shifobaxsh kuchlaridan, gigiena omillaridan va boshqa tarkibiy qismlardan foydalanishni va sog'lom turmush tarzini yaxshilash zarur. Tabiatning shifobaxsh kuchlaridan foydalanish (qattiqlashuv) organizmning himoya kuchlarini kuchaytiradi va faollashtiradi, metabolizmni, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining faoliyatini rag'batlantiradi va asab tizimining holatiga foydali ta'sir ko'rsatadi.

Inson mavjudligi asosan raqobatbardosh, sportdir.

Sport, shaxsning ma'naviy "men"i "men"ning keskinligini oshiradi, o'zini o'zi bilishga yordam beradi. Sport odamga o'zining "men" dan ochiq yo'l olishga intilishiga yordam beradi, uning mazmuni hisoblanadi. Falsafada, xuddi sportda bo'lgani kabi, ehtirossiz, azob-uqubatsiz, "noma'lum dengizlarda suzishda" jasoratsiz buyuk hech narsaga erishib bo'lmaydi. Ushbu tezisning ijtimoiy-falsafiy ma'nosi shundan iboratki, ko'rib turganimizdek, sportning rivojlanishi jamiyatda ijtimoiy va axloqiy muammolarga ma'naviy tashvish uyg'otishga yordam beradi. Sport insonning dunyo harakatiga mos

kelishiga qarshi turishga yordam beradi, u mavzuni jismoniy va ma'naviy jihatdan hal qilishni xohlaydi. Sport go'yo siyosiy va fuqarolik olamining narigi tomonida bo'lib, sub'ektning ijodiy chegaralarini nafaqat insoniyat chegaralarigacha, balki butun dunyo doirasiga kengaytiradi, bu esa sport jarayonining qonuniyligini asoslaydi.

Sportning ijtimoiy-falsafiy tahlili, ko'p jihatdan jismoniy tarbiya va sportning rivojlanish darajasi bilan belgilanadigan sanoat, dam olish, qadriyat yo'nalishlari tizimidagi eng murakkab kategoriya sifatida yoshlarning zamonaviy turmush tarzining amaliy muammolariga – ijtimoiylashuv, tarbiya va sportning zamonaviy hayot tarzining amaliy muammolariga javob berish zarurati bilan ham bog'liq.

Xulosa o'rnida ta'kidlash jozki, sport va jismoniy madaniyatning tarkibiy va tashkiliy jihatdan jadal rivojlanishi ham bir qator ijtimoiy muammolarni ham nazariy, ham amaliy darajada hal qilishni taqozo etadi. Bu sportni o'rganishning dolzarbligining sababidir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры. –М., Юрайт. 2022. С. 9-13.
2. Пономарева Т.А. Особенности формирования ценностных ориентаций населения на здоровый образ жизни // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, 2017. С.2-9.
3. Стриханов М.Н. Физическая культура и спорт в вузах. –М., Юрайт 2020. С. 7-9.
4. Kulboyev N.S. Talaba yoshlar jismoniy madaniyatni rivojlantirishning mazmuni // Academic Research in Educational Sciences. Vol 3. Issue 2. 2022 688-690 b.